
FÉ DE ERRATAS DEL TRABAJO ANTERIOR

Oliver y Rolán (2008). Las especies del género *Chauvetia* (Gastropoda, Neogastropoda) del área de Dakar, Senegal, África occidental, con la descripción de diez especies nuevas. *Iberus*, 26 (2): 133-175

En este trabajo, una especie cambió de consideración en el curso del mismo, pero en algunos lugares quedó con el nombre anterior, por lo que se indican aquí esos errores para su corrección.

Pag. 168 2ª columna línea 4
Pag. 170 2ª columna línea 6
Pag. 170 2ª columna línea 9
Pag. 174 1ª columna línea 14
Pag. 174 1ª columna línea 24

Dice en todas *C. candidissima* y debería decir *C. gigantea*
